

INTEGRÁCIA SPOLOČNÝCH POZEMKOV A MIESTNYCH PLEMEN OVIEC A KÔZ: KLÚČOVÉ FAKTY A POZNATKY

1. Kozy Bravia pod extenzívnou pastvou na spoločnej pôde Alvaldia (Serra do Alvão) ako súčasť komunitou spravovaného lesného pastierskeho systému

2. Ovce pasúce sa v systéme compascuum na privateplotách ležiacich ladom v rámci tradičnej poľnohospodárskej mozaiky

3. Extenzívna pastva oviec Churra Galega Bragançana Preta na stredomorských kríkoch v prírodnom parku Montesinho 4. Kozy Preta de Montesinho pod extenzívnou pastvou na spontánných kríkoch v prírodnom parku Montesinho

ČO A PREČO

Silvopastoral systems: traditional agroforestry solutions for today's challenges

Lesné pastierske systémy sú kľúčové pre manažment okrajovej a horskej krajiny. V Portugalsku sú horské lesnícke pastierske systémy zakorenené v baldios (spoločných pozemkoch), ktoré sa kolektívne využívajú po generácie. Spoločné pozemky - pozostávajúce z lesov, krovín a bylenných pasienkov - sú nevyhnutné na udržanie miestnych plemien oviec a kôz, prispôsobených drsným fyziografickým a klimatickým podmienkam. Tieto plemená sú výsledkom storočí kolektívneho využívania pôdy, formovaného spoločnými znalosťami a sezónnymi pohybmi krdlov. Tento pastiersky systém sa často uskutočňuje prostredníctvom dohôd compactum - neformálneho prístupu k malým súkromným pozemkom, ako sú sady alebo pôda ležiaca ladom. Hoci je náročnejšie ich obhospodarovať, najmä tam, kde je pôda roztrieštená, stále podporujú pastvu a využívanie krajiny. Rozpoznanie týchto systémov je strategické. Poskytujú praktické modely využívania pôdy, ktorá by inak bola opustená, pri zachovaní agrobiodiverzity a kultúrnej kontinuity v odľahlých vidieckych oblastiach.

AKO SA RIEŠI TÁTO VÝZVA

Komunitná pastva: právne rámce pre miestnu agrolesnícku prax.

Pred rokom 1976 boli baldios spravované štátom, čo obmedzovalo schopnosť miestnych komunit autonómne spravovať a využívať tieto pastviny. Revízia zákonoznamenala rozhodujúcu zmenu, vrátila vlastníctvo a správu spoločnej pôdy miestnym komunitám. To dalo nový impulz lesným pastierskym systémom, ktoré odrážali miestne potreby a tradičné postupy. Popri formálnych mechanizmoch naďalej fungujú aj neformálne opatrenia na obvyklú pastvu na súkromnej pôde ležiacej úhorom – známe ako compascuum, ktoré sa spoliehajú na dôveru a koordináciu medzi pastiermi a vlastníckmi pôdy. V oboch prípadoch je nevyhnutné riadiť tlak pastvy, rotáciu a prístup, najmä v čoraz fragmentovanejšej krajine. Odolnosť týchto systémov závisí od spolupráce, spoločnej zodpovednosti a hlboko zakorenenej miestnych znalostí.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Kľúčové slová: Commons; Pastviny; Prístup k pozemku; Obvyklé použitie; Odolnosť vidieka

Funded by
the European Union

VÝHODY

Strategické výhody pre pôdu, ľudí a hospodárske zvieratá.

Silvopastierstvo založené na Baldiose a Compascuum je nákladovo efektívny a prispôsobivý model obhospodarovania pôdy pre horské a okrajové oblasti. Jednou z jeho hlavných výhod je schopnosť udržiavať aktívne využívanie pôdy bez vysokých investícií. Baldios umožňuje komunitám kolektívne spravovať veľké plochy pôdy, čo im umožňuje udržiavať pastviny, ktoré znižujú riziko požiarov, kontrolujú inváziu vegetácie a chránia pôdu a biodiverzitu. Tieto oblasti sú obzvlášť cenné pre zachovanie pôvodných plemien, ako sú kozy a ovce, ktoré sú dobre prispôsobené strmej pôde s nízkou produktivitou.

Prostredníctvom tradičnej praxe compascuum môžu byť aj malé alebo roztrieštené pozemky integrované do produktívneho využitia, čím sa podporí udržateľné využívanie inak nedostatočne využívaných pozemkov. Ďalšou kľúčovou výhodou týchto horských lesníckych pastierskych systémov na spoločných pozemkoch a v oblastiach spravovaných podľa tradície compascuum je lepší prístup k pôde. Tieto systémy otvárajú príležitosti pre mladých poľnohospodárov alebo poľnohospodárov bez pôdy začať živočíšnu výrobu využívaním spoločnej pôdy alebo pôdy ležiacej úhorom prostredníctvom neformálnych dohôd, prekonávaním finančných a právnych prekážok vlastníctva pôdy. To pomáha oživiť vidiecke hospodárstva a bojovať proti vyludňovaniu. Najmä systémy Compascuum umožňujú využívanie rozptýlených malých pozemkov - často menších ako 0,2 hektára - ktoré by sa inak ťažko obhospodarovali. Keď sú integrované do sezónnych cyklov pastvy, rozširujú dostupnosť pasienkov a zlepšujú mobilitu stáda.

Pre vlastníkov pozemkov zachovanie sezónneho využívania pôdy zachováva ich spojenie s nehnuteľnosťou, čo je nevyhnutné v oblastiach, kde je registrácia neformálna alebo neúplná. Pokračujúce používanie pomáha chrániť vlastnícke nároky a zachovať sociálnu pamäť spojenú s hranicami pozemkov. Oba systémy sa spoliehajú na miestnu spoluprácu a tradičné znalosti a ponúkajú flexibilné riešenia, ktoré formálne politiky často prehliadajú. Ich podpora posilňuje odolnosť vidieka, zabezpečuje kultúru a ekologickú kontinuitu a zefektívňuje verejné investície zameraním sa na systémy, ktoré už fungujú. Na záver chcem povedať, že tieto spoločné systémy pastvy predstavujú účinný spôsob udržania poľnohospodárskej činnosti v oblastiach, kde intenzívne poľnohospodárstvo nie je ani životaschopné, ani žiaduce.

JOSÉ CASTRO

Instituto Politécnico de Bragança, Campus Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.

ZDÔRAŽŇUJE:

- Posilňuje neformálne pozemkové práva prostredníctvom pokračujúceho obvyklého využívania
- Integruje malé, rozptýlené pozemky do funkčných pasienkových systémov
- Zachováva pôvodné plemená a zabraňuje opúšťaniu pôdy v krehkých oblastiach

Ovce pasúce sa v systéme compascuum na tradičných gaštanových sadoch